

**A APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS (ABP) OU
PROBLEM BASED LEARNING (PBL)**

DOI: [10.5281/zenodo.14292016](https://doi.org/10.5281/zenodo.14292016)

Márcio Rubens de Paula Medeiros

Doutorando em Ciências da Educação – FICS

Professor na Secretaria de Educação do Ceará

E-mail: marciorubens1@yahoo.com.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9593550014831780>

Rosemary Corrêa Pontes

Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação – Must

Coordenadora Pedagógica em Sinop/MT

E-mail: nathaliarosemary@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/3686249046363747>

João Evangelista Oliveira da Silva

Dourando em Ciências da Educação - FICS

Professor na Secretaria Municipal de Educação de Maranguape-CE

E-mail: jeosdasilva@hotmail.com

ORCID : <http://orcid.org/0009-0000-3940-0974>

Luziane de Lucca Garcia Brandao

Mestranda em Ciências da Educação - FICS

Secretaria Municipal de Educação de Marataizes/Espírito Santo

E-mail: luzianegarcia@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-3548-6605>

Zilda Alves Vieira

Doutoranda em Ciências da Educação – FICS

Professor na Prefeitura de Fortaleza – CE

Professora na Secretaria de Educação do Ceará

Email: zildaalvesvieira@hotmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9170757646431712>

RESUMO

Este estudo explora a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) como uma ferramenta pedagógica essencial no contexto das Metodologias Ativas aplicadas ao ensino escolar. A ABP emerge em um cenário em que a instituição escolar enfrenta uma série de desafios críticos, como a baixa qualidade do ensino, a evasão escolar e o desestímulo dos profissionais da educação, entre outros problemas. A proposta pedagógica da ABP fundamenta-se na interação e colaboração entre professor e aluno, enfatizando uma aprendizagem que ocorre por meio da resolução de problemas reais e coloca o aluno como protagonista de seu próprio processo educativo. Para abordar esse tema, este artigo tem como objetivo geral analisar o papel da ABP como facilitadora do processo de ensino-aprendizagem. Especificamente, busca-se explorar o conceito e a evolução da ABP; avaliar os desafios envolvidos na implementação dessa metodologia na educação básica; e, finalmente, descrever práticas educacionais baseadas na ABP que possam ser aplicadas para aprimorar a qualidade do ensino e da aprendizagem. Metodologicamente, a pesquisa caracteriza-se como descritiva, qualitativa e exploratória, baseando-se na revisão de literatura já publicada, incluindo livros, publicações científicas, periódicos e dissertações. Os resultados indicam que a ABP promove condições favoráveis para o desenvolvimento de habilidades fundamentais, como a autonomia na aprendizagem, o trabalho colaborativo e o pensamento crítico e criativo, competências indispensáveis para a construção do conhecimento em uma sociedade altamente informatizada.

Palavras-chave: Aprendizagem Baseada em Problema. Metodologias Ativas. Educação.

ABSTRACT

This study explores Problem-Based Learning (PBL) as an essential pedagogical tool within the context of Active Learning Methodologies applied to school education. PBL emerges in a setting where educational institutions face critical challenges, such as low-quality instruction, school dropout, and lack of motivation among educational professionals, among other issues. The pedagogical approach of PBL is grounded in the interaction and collaboration between teacher and student, emphasizing learning that occurs through the resolution of real-world problems, positioning the student as the protagonist in their educational process. To address this theme, the general objective of this article is to analyze the role of PBL as a facilitator of the teaching-learning process. Specifically, it seeks to explore the concept and evolution of PBL; evaluate the challenges involved in implementing this methodology in primary education; and finally, describe PBL-based educational practices that can be applied to enhance the quality of teaching and learning. Methodologically, the research is characterized as descriptive, qualitative, and exploratory, based on a review of existing literature, including books, scientific publications, journals, and dissertations. The results indicate that PBL fosters favorable conditions for developing essential skills, such as autonomous learning, collaborative work, and critical and creative thinking—competencies indispensable for building knowledge in a highly digital society.

Keywords: Problem Based Learning. Active Methodologies. Education.

1 INTRODUÇÃO

A sociedade atual vive uma revolução tecnológica sem precedentes na história, caracterizada como sociedade da informação, onde presente e futuro se entrelaçam de forma acelerada, e novos padrões, cenários e comportamentos surgem diariamente. Em meio a essas transformações, o ato de ensinar também se modifica, provocando inquietação entre os profissionais da educação.

Diante dessa intensa digitalização, a educação é impulsionada a reconfigurar suas metodologias pedagógicas, pois, conforme destaca Chigona (2018), os procedimentos de ensino e aprendizagem demandam novos saberes e metodologias que não podem ser aplicados nos moldes tradicionais de ensino frente a essa transformação digital.

Entre as metodologias emergentes, a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) ou Problem-Based Learning (PBL) destaca-se como uma abordagem com potencial para expandir as possibilidades de construção do conhecimento e o desenvolvimento de habilidades e atitudes em consonância com uma aprendizagem significativa, onde o aluno é o centro do processo educativo.

Assim, este artigo tem como objetivo geral analisar o papel da Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) como facilitadora do processo de ensino e aprendizagem. Os objetivos específicos incluem discutir a ABP, sua evolução e conceitos; avaliar os desafios para a prática dessa metodologia na educação básica e, finalmente, descrever algumas práticas que podem ser aplicadas na escola a partir da ABP para a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem.

Este tema é de grande relevância, pois, em um mundo globalizado e tecnológico, a educação precisa adaptar-se às novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) para promover um ensino que favoreça a construção coletiva do conhecimento, baseada na troca entre pares, reflexões, debates e resolução de problemas, tendo o professor como mediador de todo o processo educativo.

Dessa forma, a questão central deste estudo é: como a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) pode colaborar para a melhoria da aprendizagem escolar?

Para responder a esse questionamento e alcançar os objetivos propostos, utilizou-se como método a pesquisa bibliográfica, considerando-se que a apropriação de informações já produzidas sobre o tema é fundamental para a elaboração de trabalhos acadêmicos. Como enfatizam Marconi e Lakatos (2003), a pesquisa

bibliográfica não é mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas permite examinar um tema sob uma nova perspectiva, conduzindo a conclusões inovadoras.

Portanto, esta pesquisa caracteriza-se como descritiva, qualitativa e exploratória, fundamentada em levantamento bibliográfico já publicado em livros, publicações científicas, revistas, periódicos e dissertações. Serão abordados, neste estudo, a evolução e os conceitos da Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), os desafios para sua aplicabilidade na educação e práticas para uma aprendizagem significativa sob a perspectiva da ABP.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Metodologia

Para este estudo, utilizou-se a metodologia de pesquisa bibliográfica conforme definida por Marconi e Lakatos (2003), que descrevem esse tipo de investigação como um processo sistemático de levantamento, seleção e análise de obras previamente publicadas. O foco foi reunir e examinar fontes relevantes ao tema, acessando-as por meio de plataformas como Google Acadêmico e sites especializados. A pesquisa bibliográfica possibilita a revisão e compreensão do conhecimento existente, fornecendo uma base sólida para a construção de novas interpretações e discussões sobre o assunto.

Inicialmente, definiu-se o tema de pesquisa, buscando delimitar um escopo que permitisse o aprofundamento nas questões centrais. A partir dessa delimitação, elaborou-se um plano de trabalho para orientar a coleta das fontes, englobando livros, artigos científicos e publicações de caráter acadêmico, disponíveis tanto em bibliotecas físicas quanto em plataformas online. Com essa estrutura, seguiu-se para a identificação e seleção das obras, priorizando aquelas de reconhecida relevância e atualidade na área.

A fase de compilação e fichamento dos textos selecionados visou organizar e sintetizar as informações obtidas. Cada texto foi resumido, destacando-se as principais ideias, teorias e evidências, de modo a facilitar o cruzamento de dados e a análise comparativa entre as diferentes abordagens. Esse processo permitiu identificar os pontos de convergência e divergência entre os autores, bem como os aspectos que necessitavam de maior aprofundamento e reflexão.

Na análise dos dados, aplicou-se o método qualitativo para interpretar criticamente os conceitos e metodologias apresentados nas fontes. A partir dos estudos compilados, buscou-se construir uma visão integrada do tema, evidenciando as contribuições e limitações de cada abordagem. Essa análise crítica foi fundamental para a identificação de lacunas no conhecimento atual, direcionando o estudo para possíveis contribuições teóricas.

Por fim, a redação do estudo seguiu a orientação de Marconi e Lakatos, que recomendam a construção de um texto coeso e objetivo. A metodologia adotada permitiu a criação de uma revisão bibliográfica sólida, com base no exame sistemático das fontes e na reflexão sobre as contribuições de diferentes autores, culminando em uma discussão que reflete a complexidade e a evolução do tema no campo acadêmico.

2. 2 Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP): evolução e conceitos

Entre as diversas modalidades de Aprendizagem Ativa, a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), também conhecida como Problem-Based Learning (PBL), destaca-se como um método de ensino que busca capacitar o aluno a construir o aprendizado conceitual, procedimental e atitudinal por meio de problemas elaborados pelos professores. A ABP visa, assim, não apenas apoiar o discente na compreensão dos conteúdos teóricos, mas também fortalecer sua habilidade de resolução de problemas e promover um envolvimento dinâmico no processo de aprendizagem.

O desenvolvimento da ABP teve início no final dos anos 1960 na McMaster University, no Canadá, e posteriormente foi adotado pela Universidade de Maastricht, na Holanda. O objetivo era proporcionar ao estudante de Medicina uma interação precoce com a prática clínica, diferentemente do modelo tradicional, no qual o contato com a prática ocorria apenas ao final do curso. A ABP foi, então, estruturada para reduzir o distanciamento entre o começo e o final do curso de Medicina, permitindo ao aluno uma relação contínua com a prática desde o ingresso na universidade (Ribeiro, 2008).

A metodologia da ABP é estruturada em ciclos de aprendizagem, nos quais cada etapa possui um propósito específico, conforme ilustrado na Figura 1 abaixo.

Cada ciclo contribui para a construção progressiva do conhecimento, integrando teoria e prática e promovendo a aplicação dos conceitos em situações concretas.

Conforme ilustrado na Figura 1, o primeiro passo do ciclo de aprendizagem na Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) consiste na formulação e análise do problema. Nesse estágio inicial, os alunos são introduzidos a uma situação-problema e orientados a: 1) identificar as informações disponíveis (cenário do problema) e os conhecimentos prévios de cada membro do grupo sobre a temática (identificação dos fatos); 2) formular ideias iniciais (geração de hipóteses) para solucionar o problema central; e 3) apontar as informações adicionais necessárias (identificação de lacunas de aprendizagem) para resolver a questão levantada.

Figura 1 - O ciclo de aprendizagem com ABP

Fonte: Adaptado de HMELO-SILVER (2004).

O segundo estágio, caracterizado como estudo autodirigido, envolve o aprendizado individual. Nessa etapa, os estudantes buscam, de forma independente, as informações identificadas como essenciais para uma melhor compreensão do problema, além de definir as estratégias que serão adotadas para a resolução do problema. Posteriormente, os dados e conhecimentos adquiridos são compartilhados

e discutidos em grupo, promovendo um processo colaborativo de construção do saber.

Na terceira etapa, os alunos se reúnem novamente, agora munidos de novas informações que deverão ser aplicadas, debatidas e avaliadas até que o grupo chegue a uma ou mais conclusões. Caso o problema seja satisfatoriamente resolvido, o grupo elabora um relatório final com a solução encontrada. Se o problema persiste, um novo ciclo de aprendizagem é iniciado. Em todas as fases, os estudantes registram suas atividades, o que serve como instrumento de avaliação para o professor. Esse ciclo de aprendizagem pode ser repetido quantas vezes forem necessárias para que o grupo esgote todas as possibilidades de resolução (Ribeiro; Escrivão Filho; Mizukami, 2004).

O método ABP é, portanto, caracterizado pela utilização de problemas do cotidiano como um estímulo para que os alunos desenvolvam o pensamento crítico e as habilidades de resolução de problemas, além de adquirirem conhecimento sobre conceitos essenciais da área em questão. Essa abordagem, segundo Ribeiro, Escrivão Filho e Mizukami (2004), incentiva os estudantes a relacionarem teoria e prática de forma integrada.

Diversas são as concepções sobre a Aprendizagem Baseada em Problemas. De acordo com Barrows (1986), a ABP consiste em uma metodologia de ensino que utiliza problemas como ponto de partida para a aquisição e integração de novos conhecimentos, promovendo uma aprendizagem transdisciplinar centrada no aluno, na qual o professor atua como facilitador do processo. Nesse modelo, os problemas propostos funcionam como catalisadores para o desenvolvimento de habilidades de pesquisa e de resolução.

Para Delisle (2000), a ABP é uma técnica pedagógica que coloca os alunos diante de uma situação desafiadora, estimulando-os a resolver um problema específico. Lambros (2004) e Barrows (1986) corroboram essa visão, descrevendo a ABP como uma metodologia que parte de problemas para a construção de novos conhecimentos, promovendo uma abordagem transdisciplinar de investigação.

Barell (2007) considera que a ABP é impulsionada pela curiosidade, instigando os alunos a formular perguntas e a explorar as complexidades do mundo e dos saberes. Esse processo compromete os alunos a buscar conhecimento por meio de questionamentos e investigações para solucionar problemas. Leite e Esteves (2005), por sua vez, compreendem a ABP como um caminho de aprendizado em que o aluno,

ao resolver problemas de seu campo específico e de outras áreas, constrói uma rede transdisciplinar de saberes, desempenhando um papel central na investigação e construção do conhecimento.

Dessa forma, as diferentes definições da Aprendizagem Baseada em Problemas convergem para uma visão em que a ABP é um método inovador que coloca o aluno como centro do processo de ensino, promovendo o desenvolvimento de habilidades de integração e contextualização entre o aluno e seu ambiente. Contudo, apesar dos resultados positivos da aplicação da ABP, existem desafios consideráveis no processo de ensino. Segundo Amado e Vasconcelos (2016), mesmo com a existência de metodologias ativas, a maioria das escolas ainda adota um ensino tradicional, linear e centrado no professor, onde os conteúdos são transmitidos sem contestação significativa por parte dos alunos.

2. 3 Desafios para uma Aprendizagem Baseada em Problemas - ABP

A sociedade atual impõe novas e variadas exigências, especialmente na área educacional, onde as mudanças ocorrem de forma acelerada. A informação é disseminada quase instantaneamente e passou a integrar o ambiente escolar, gerando preocupações nos professores sobre seu papel nessa nova realidade (Hargreaves, 2011).

As instituições de ensino enfrentam grandes transformações tecnológicas e, para atender às expectativas de uma nova geração sedenta por conhecimento, é preciso adotar métodos que garantam qualidade e eficiência no ensino. Aulas expositivas, memorização e avaliações tradicionais já não respondem aos anseios dos jovens, que procuram uma educação que os prepare não apenas para o mercado de trabalho, mas também para a vida.

Nesse cenário, Souza, Iglesias e Pazin-Filho (2014) destacam que novos desafios são necessários nos ambientes educacionais, e para atender às demandas desse contexto, a educação precisa se reinventar. O principal desafio é aliar as competências tecnológicas dos alunos com ferramentas educacionais, integrando recursos tecnológicos e pedagógicos que promovam o enfrentamento de desafios no processo de ensino-aprendizagem. Disto isto:

A aprendizagem baseada em problemas é idealmente apropriada para aprendizagens centradas no estudante, autodirigidas e individualizadas. Em um modelo centrado no estudante, os discentes podem escolher um problema específico ou tema maior. Eles, então, projetam, desenvolvem e modificam o modo ou caminho da resolução do problema. Isto inclui decisões sobre o que deve ser aprendido, quais recursos devem ser procurados e usados e como a comunicação do entendimento e resolução do problema deve ser apresentada. Os professores atuam como facilitadores e colaboradores (Glasgow, 2019, p. 35-36).

Vê-se pela citação que o grande desafio do ensino atual é substituir o ensino tradicional baseada na transmissão de conteúdo do professor para o aluno, para uma aprendizagem ativa, em que o aluno é participante principal do processo educativo:

Mais importante que saber de cor o nome de todos os presidentes do país é, saber fazer uma escolha consciente na hora da eleição. Uma criança decora todas as capitais de estados, mas não aprende a respeitar diferentes culturas. Mais importante que adquirir conhecimento é saber usar e interpretar esse conhecimento (Gastardelli, 2016, p.20).

A aprendizagem baseada em problemas (ABP) é uma estratégia que envolve os alunos na resolução de problemas, incentivando-os a assumir um papel ativo e responsável no próprio processo de aprendizagem, em vez de atuarem como receptores passivos. Nesse contexto, o professor desempenha uma função diferenciada, atuando como facilitador e auxiliando os estudantes com a indicação de recursos didáticos adequados para cada situação (Gil, 2012).

As metodologias ativas, tendo a ABP como uma de suas abordagens, permitem que o aluno aprenda por meio de experiências reais, relacionadas ao seu cotidiano e à sua realidade concreta. O aprendizado, ancorado em situações problemáticas e desafiadoras, é mais significativo e duradouro do que aquele desenvolvido em metodologias convencionais de ensino. Nesse modelo, o aluno é estimulado a aplicar conhecimentos e a integrar saberes de forma contextualizada e prática.

No ensino tradicional, a figura central do processo de aprendizagem é o professor, que conduz aulas expositivas e baseia a transmissão de conteúdos na memorização e repetição. Na ABP, por outro lado, o foco é o aluno, que assume um papel central em seu processo educativo. Essa abordagem incentiva os estudantes a se engajarem ativamente com problemas reais e significativos, promovendo um aprendizado mais profundo e relevante.

A incorporação da ABP nas escolas brasileiras, no entanto, ainda é incipiente e enfrenta diversos obstáculos. Dentre os fatores limitantes estão as restrições impostas pela grade curricular, o desconhecimento sobre as metodologias ativas por parte dos profissionais de educação, e a falta de infraestrutura tecnológica adequada para que os alunos possam investigar e resolver problemas complexos. Essas questões dificultam a ampla adoção da ABP, limitando seu alcance e impacto.

É importante ressaltar que, na ABP, o papel do professor é essencial, pois ele atua como tutor ou professor orientado, ajudando os alunos a identificarem caminhos e métodos de estudo. No entanto, essa mudança de papel, que exige que o professor deixe de ser o único detentor do saber e adote uma postura de orientação, ainda é um desafio. Muitos educadores resistem a essa nomenclatura, pois consideram que ela diminui sua autoridade. No entanto, para que a ABP seja eficaz, é fundamental que o professor rompa com os antigos paradigmas de ensino e se posicione como guia no processo de construção do conhecimento do aluno.

2.4 As práticas para uma aprendizagem significativa sob a perspectiva da ABP

Como mencionado anteriormente, a implantação da Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) nas escolas não é uma tarefa simples. No entanto, pesquisas indicam que, nas instituições de ensino que adotaram essa metodologia, os resultados na melhoria da aprendizagem escolar têm sido satisfatórios e significativos. Existem várias formas de aplicar a ABP no ensino, entre elas:

Estudos de caso: os alunos são apresentados a casos específicos que exigem a aplicação de conhecimentos adquiridos para sua resolução.

- **Projetos:** os estudantes trabalham em grupos para desenvolver projetos multidisciplinares, abordando problemas reais com o objetivo de propor soluções viáveis.
- **Simulações:** os alunos participam de simulações que reproduzem situações do mundo real, permitindo a aplicação prática dos conhecimentos.
- **Problemas reais:** os estudantes enfrentam problemas do cotidiano que não possuem respostas óbvias, exigindo reflexão e análise aprofundada.
- **Pesquisa:** os alunos são incentivados a buscar informações, colaborar em grupo e utilizar o pensamento crítico para encontrar soluções criativas.

- Jogos educativos: jogos são usados como ferramenta para estimular o pensamento crítico e a resolução de problemas (Blog Editora Opet, 2023).

A aplicação da ABP, como se observa, coloca o aluno no centro do processo educativo, incentivando-o a resolver problemas que surgem ao longo do aprendizado e tornando a experiência ativa e significativa. Esse método desenvolve várias habilidades, entre as quais destacam-se:

- Desenvolvimento de habilidades cognitivas: estimula o pensamento crítico e a resolução de problemas, permitindo que os alunos apliquem conhecimentos em situações reais.
- Aprendizagem significativa: promove uma aprendizagem em que os alunos participam ativamente da busca por soluções para problemas relevantes em suas vidas.
- Desenvolvimento de habilidades sociais: fortalece competências sociais importantes, como comunicação, liderança, negociação e resolução de conflitos.
- Engajamento e motivação: aumenta o engajamento e a motivação dos alunos, que se tornam mais envolvidos e responsáveis por seu próprio aprendizado.
- Preparação para a vida: prepara os estudantes para situações do mundo real, onde terão que enfrentar problemas e buscar soluções eficazes.
- Desenvolvimento de autoconfiança: contribui para o desenvolvimento da autoconfiança, já que os alunos adquirem habilidades para pensar criticamente e resolver problemas com sucesso (Blog Editora Opet, 2023).

Portanto, a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) configura-se como uma abordagem pedagógica que auxilia na preparação dos alunos para atuar em um mundo em constante mudança, capacitando-os a enfrentar e solucionar problemas de forma eficaz e significativa. Neste sentido:

A Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) se baseia na mudança do processo de aprendizado, com o aluno passando a desempenhar papel ativo e preponderante em sua educação. O aluno deixa de ser um elemento passivo, exposto à informação por meio de aulas e passa a buscar o conhecimento para resolução de problemas. Adicionalmente, a ABP tende a promover a motivação para o aprendizado e o desenvolvimento de habilidades para a autoaprendizagem. O professor deixa de ser um transmissor do conhecimento e passa a ser um orientador, um guia, para o estudante. (Santos, 2023).

Ao adotar a abordagem pedagógica da Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), o professor consegue promover, de maneira integrada, o desenvolvimento de habilidades como o trabalho em equipe, a comunicação, o pensamento crítico, a capacidade de resolução de problemas e as competências essenciais para a liderança, entre outras. Na Figura 2, observa-se a distinção entre a aplicação da Aprendizagem Tradicional e a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), evidenciando as diferenças nas abordagens e os impactos no processo de ensino-aprendizagem.

Figura 2 –Aprendizagem Tradicional X Aprendizagem Baseada em Problemas – ABP

Fonte: Barbosa, 2020.

Como demonstrado na Figura 2, na Aprendizagem Tradicional o conteúdo é transmitido ao aluno para ser memorizado, sem que ele precise se envolver diretamente com a resolução de problemas, pois estes já estão incluídos no próprio conteúdo. Em contraste, na Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), o professor apresenta um problema real ao aluno, que é então desafiado a identificá-lo e solucioná-lo. Assim, a aplicação da ABP em sala de aula representa um importante avanço para a melhoria da educação em todos os níveis.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo permitiu analisar a relevância das Metodologias Ativas, em especial a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), para a melhoria da qualidade da aprendizagem escolar em um mundo caracterizado por constantes transformações econômicas, sociais, culturais e tecnológicas.

Nesse cenário, o processo educacional precisa avançar na adoção de métodos capazes de acompanhar as mudanças da sociedade do conhecimento e preparar o aluno tanto para o mercado de trabalho quanto para a vida. A ABP, por esse motivo, mostra-se como um método eficaz, pois coloca o aluno no centro do processo educativo e desenvolve suas habilidades cognitivas por meio de problemas reais, trabalhados em grupo ou de maneira individual.

A ABP configura-se, assim, como uma estratégia educacional voltada para a busca de soluções em situações-problema complexas, baseadas na realidade, que são solucionadas por pequenos grupos de alunos posicionados como partes interessadas na resolução, sob a supervisão de um professor orientador.

Portanto, é possível afirmar que a questão central deste estudo foi respondida, e os objetivos foram alcançados. Conclui-se que a ABP cria condições favoráveis para o desenvolvimento de habilidades fundamentais, como a aprendizagem autônoma, o trabalho em equipe e o pensamento crítico e criativo, competências essenciais para a construção do conhecimento em uma sociedade altamente informatizada.

4 REFERÊNCIAS

AMADO, M. V.; VASCOCELOS, C. Educação para o desenvolvimento sustentável em espaços de educação não formal: a aprendizagem baseada na resolução de problemas na formação contínua de professores de ciências. **Revista Interacções**, [S. l.], v. 11, n. 39, 2016. DOI: 10.25755/int.8743. Disponível em: <https://revistas.rcaap.pt/interaccoes/article/view/8743>. Acesso em: 12 nov. 2024.

BARELL, J. **Problem-based learning**: an inquiry approach. Thousand Oaks: Corwin Press, 2007.

BARROWS, H. S. A taxonomy of problem-based learning methods. **Medical Education**, v. 20, p. 481-486, 1986.

CHIGONA, A. Digital fluency: necessary competence for teaching and learning in connected classrooms. **The African Journal of Information Systems**, v. 10, n. 4, p. 7, 2018.

DELISLE, R. **Como realizar a aprendizagem baseada em problemas**. Porto: ASA, 2000.

EDITORA OPET. A sabedoria do desafio: a escola e a aprendizagem baseada em problemas (ABP). 2023. Disponível em: www.ditoraopet.com.br/blog/de-chat-gpt-e-outros-bots-os-desafios-da-educacao-em-tempos-de-inteligencia-artificial-2a-parte . Acesso em: 08 abr. 2023.

GASTARDELLI, G. **Metodologias ativas**: desafios para uma educação disruptiva. Vol. 1. Porto Alegre, 2016. 204 p.

GIL, A. C. **Didática no ensino superior**. São Paulo: Atlas, 2012.

GLASGOW, N. A. **New curriculum for new times**: a guide to student-centered problem-based learning. Thousand Oaks: Corwin Press Inc., 2019.

HARGREAVES, A. O ensino como profissão paradoxal. Pátio: **Revista Pedagógica**, Porto Alegre, ano 4, n. 16, p. 13-18, fev./abr. 2011.

LAMBROS, A. **Problem-based learning in middle and high school classrooms – a teacher’s guide to implementation**. Thousand Oaks: Corwin Press, Inc., 2004.

LEITE, L.; ESTEVES, E. Ensino orientado para a aprendizagem baseada na resolução de problemas na licenciatura em ensino da física e química. In: BENTO SILVA; LEANDRO ALMEIDA (Eds.). **Comunicação apresentada no VIII Congresso Galaico-Português de Psicopedagogia**. Braga: CIED - Universidade do Minho, p. 1751-1768, 2005.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Metodologia científica**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

RIBEIRO, L. R. C. **Aprendizagem baseada em problemas (PBL)**: uma experiência no ensino superior. São Paulo: EdUFSCar, 2008.

RIBEIRO, L. R. C.; ESCRIVÃO FILHO, E.; MIZUKAMI, M. G. N.. Aprendizagem baseada em problemas (PBL): uma experiência no ensino de engenharia sob a ótica dos alunos. **Revista de Ciências Humanas**, v. 3, n. 2, p. 95-101, 2003Tradução . . Acesso em: 11 nov. 2024.

SANTOS, E. F. Benefícios e desafios da aprendizagem baseada em problemas: uma revisão. **III CONEDU - Congresso Nacional de Educação**, 2023. Disponível em: <https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/20442>. Acesso em: 08 abr. 2023.

SOUZA, C. S.; IGLESIAS, A. G.; PAZIN-FILHO, A. Estratégias inovadoras para métodos de ensino tradicionais – aspectos gerais. **Medicina (Ribeirão Preto)**, Ribeirão Preto, Brasil, v. 47, n. 3, p. 284–292, 2014. [DOI: 10.11606/issn.2176-7262.v47i3p284-292](https://doi.org/10.11606/issn.2176-7262.v47i3p284-292). Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rmrp/article/view/86617>. Acesso em: 11 nov. 2024.